

Do We Need a Great Reset? COVID-19, Black Revolution, Inequality and Common Good

Vladimir M. Moskovkin¹

Vladimir M. Moskovkin,
PhD, Dr habil (Geography),
Professor, Belgorod State University,
World Economy Department,
Director, Centre for Development of Publication Activity,
Russia

Article No / Номеръ статьи: 011310115

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Moskovkin, Vladimir M. 2020. "Do we need a Great Reset? COVID-19, Black Revolution, Inequality and Common Good." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 3, 011310115.

Versions in different languages available online: Russian only.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.3.011310115

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%201.%20011310115%20RUS.pdf>

¹ Please send the correspondence to e-mail: moskovkin@bsu.edu.ru.

Received in the original form: 5 June 2020
Review cycles: 2
1st review cycle ready: 28 June 2020
Review outcome: 2 of 3 positive
Decision: To publish with minor revisions
2nd review cycle ready: 1 July 2020
Accepted: 5 June 2020
Published online: 5 July 2020

ABSTRACT

Vladimir M. Moskovkin. *Do We Need a Great Reset? COVID-19, Black Revolution, Inequality and Common Good.* The current coronavirus crisis is inextricably linked to “Black lives matter” protests in USA and beyond. Both social processes are results of many-year social and economic inequality. Corona crisis gave an acceleration to the process of becoming the societies “left.” We suggest that the Great Reset, i.e. post-COVID-19 innovative development of societies should be based on *Economy for the Common Good* principles outlined by Christian Felber in 2010. The Great Reset concept is closely connected with the World Economic Forum initiative of 3 June 2020. It opens prospects for truly sustainable development of all future societies.

Key words: corona crisis, COVID-19, Economy for Common Good, ecological sustainability, Great Reset, Black protests, Black lives matter

ВВЕДЕНИЕ

Статья написана по горячим и актуальным событиям и проблемам сегодняшнего времени, и состоит из трех основных глав.

Первая глава посвящена коронавирусу и протестам черных, которые обнажили проблему неравенства до самой крайней точки, вторая связана с коронавирусными играми и фейками, которые сильно подогревают протестные движения по всему миру, в третьей анализируются движения Economy for the Common Good и The Great Reset, которые дают шанс приобрести наш мир вновь.

КОРОНАВИРУСЪ, ПРОТЕСТЫ ЧЕРНЫХЪ И НЕРАВЕНСТВО

Читая новости ведущих западных агентств, мы наблюдаем, что распространение коронавируса актуализировало возврат к социалистическим ценностям – справедливости, солидарности, равенству и благополучию для всех. Серия репортажей агентства CNN от 26 апреля 2020 г. из Франции под общим заголовком «Virus exposed years of inequality» («Вирус обнажил годы неравенства») была предварена такой преамбулой:

Пока миллиардеры изолировали себя в роскошных укрытиях Средиземноморья, во время эпидемии коронавируса, жители депрессивных и перенаселенных районов Франции столкнулись сейчас с волной смертей и уличными беспорядками (Benjamin Berteau et al. 2020).

Известный французский социальный активист Абделаали эль Бадауи (Abdelaali El Badaoui) заявил журналисту агентства CNN:

Коронавирус не создает социальный кризис, а просто показывает уровень сложившейся нищеты и страданий, с которыми сталкивается множество людей. Коронавирус должен дать нам возможность изменить тот путь, на который мы обрекли людей, сталкивающихся с неравенством каждый день.

Любопытно, когда я заглянул в конце июня 2020 г. на эту серию репортажей, то они уже шли под другим заголовком «From private testing for the rich to unrest in banlieues, coronavirus is highlighting France's stark divide», но это сути не меняет.

Конечно, большая ошибка Евросоюза состояла в том, что он позволил наводнить Европу огромным количеством азиатских и африканских мигрантов, которым чужда европейская культура и которые усугубили во много раз то неравенство, о котором говорит Бадауи. Эти мигранты из бедных кварталов больше всего и страдают от эпидемии, также как негры и латиносы в США.

Тем не менее, у нас таких репортажей от центральных новостных агентств вы не встретите, хотя люди где-нибудь в глубинке также страдают от нищеты и того же неравенства и без коронавируса.

Почти весь мир сейчас только и может, что слезно просить деньги у своих олигархов и международных финансовых агентств. У правительств денег не хватает, львиная их доля – у владельцев транснационального капитала, а им на все наплевать, им чем всем хуже, тем им лучше. Они только и рады ходу коронавирусных событий, а возможно и управляют ими.

Наступают опасные времена. Вирус наносит двойной удар, унося сотни тысяч жизней и принося экономический крах. Ненависть и протесты против сильных мира сего может быть поддержана многими людьми. Это вся левая Америка, особенно, молодежь, которая без ума от «Капитала» Маркса. Европа уже давно левая. А коронавирус только

задалъ ускореніе лѣвому повороту.

Если даже, въ лучшемъ для васъ случаѣ, когда 80% богатствъ принадлежитъ 20% населенія, то есть вамъ, какъ гласитъ принципъ Парето, то такой раскладъ, въ условіяхъ экспоненціального числа потерпѣвшихъ и когда число умершихъ достигнетъ нѣсколько милліоновъ, какъ при испанкѣ, приведетъ къ глобальной катастрофѣ, въ томъ числѣ и для васъ. Поэтому основнымъ владѣльцамъ мірового капитала необходимо тщательно подумать, не подѣлиться ли своими богатствами пораньше.

Въ авторитарныхъ странахъ это сдѣлали очень быстро. Китайскіе коммунисты добровольно собрали милліардъ долларовъ на борьбу съ коронавирусомъ, да еще приказали своимъ олигархамъ положить въ учрежденный ими фондъ нѣсколько болѣе внушительную сумму. Иранцы также безъ всякаго разговора выдѣлили 1 млрд евро на борьбу съ коронавирусомъ. Въ другихъ, болѣе бѣдныхъ странахъ, благодаря строжайшей дисциплинѣ и беспрекословному подчиненію властямъ, и безъ денегъ добились успѣха. Во Вьетнамѣ вообще умершихъ нѣтъ, а въ Сѣверной Корей нѣтъ даже и заболѣвшихъ, какъ утверждаютъ ихъ власти.

Любопытно, какъ Востокъ и Западъ въ миниатюрѣ соперничаютъ въ Корей, хотя, что реально происходитъ на сѣверѣ этого полуострова, намъ достаточно сложно представить. Тѣмъ не менѣе, въ началѣ февраля этого года въ СМИ прошло сообщеніе, что сѣверо-корейскаго чиновника, прїехавшаго изъ Китая и нарушавшаго карантинъ походомъ въ общественную баню, разстрѣляли, чтобы не разносилъ заразу. Радикальный методъ борьбы съ коронавирусомъ, но исключительно дикій для XXI вѣка. Кимъ Ченъ Ынъ въ себѣ и своей странѣ увѣренъ на все сто процентовъ, наблюдая изъ блиндажа за военными ученіями въ разгаръ эпидеміи. Онъ сидитъ, улыбаясь безъ маски, а по обѣ стороны отъ него, его генералы въ черныхъ маскахъ – все это представляетъ собой впечатляющее зрѣлище.

Сѣверокорейская пропаганда твердитъ, что въ странѣ вообще нѣтъ заболѣвшихъ коронавирусомъ. Сѣвероамериканскіе СМИ, конечно, это опровергаютъ. Но никто толкомъ ничего не знаетъ, даже западная развѣдка, коль на COVID-19-картѣ Сѣверной Кореи нѣтъ. Феномены обѣихъ Корей въ остановкѣ новаго коронавируса будутъ еще долго поражать міръ. Южная Корея добилась успѣха, используя новѣйшія технологии, а Сѣверная Корея – очень допотопными и жесткими, вплоть до разстрѣла, методами.

Иранъ – еще одинъ изгой мірового сообщества по опредѣленію всезнающаго Запада. Въ этой странѣ вирусъ также вызываетъ зараженія, но не такъ быстро, какъ въ нѣкоторыхъ странахъ Запада, напимѣръ, Италиі или Испаніи. Первоначальная вспышка эпидеміи была связана съ очень активными внѣшнеэкономическимъ и гуманитарными ирано-китайскимъ связями. Но, похоже, иранскимъ властямъ удалось достаточно быстро справиться съ ситуацией.

А тутъ какъ назло для сильныхъ міра сего грянула «Черная революція» подѣ лѣвыми лозунгами, вовлекшая въ свою орбиту также азіатскія и латиноамериканскія общины США. Мы уже видимъ, какъ она распространяется по всему западному міру.

Протесты черныхъ и пандемія остро поставили вопросъ неравенства и справедливаго распредѣленія благъ. Но этотъ вопросъ никто рѣшать не хочетъ, а онъ рѣшается элементарнымъ введеніемъ налога на сверхдоходы, такого налога, который ляжетъ непосильнымъ

бременемъ на ихъ обладателей. Такое уже было одинъ разъ въ американской исторіи. Однако люди, отъ которыхъ зависитъ принятіе такихъ налоговыхъ законовъ, входятъ въ число сверхбогатыхъ людей, и поэтому они не хотятъ разставаться со своими сверхдоходами, тѣмъ самымъ создавая протестную и даже революціонную ситуацію. Ихъ логику трудно понять нормальному человѣку. Если у тебя есть шикарный особнякъ, яхта, вертолетъ, тогда зачѣмъ тебѣ еще по нѣскольку экземпляровъ этихъ благъ? Къ сожалѣнію, капиталъ ненасытенъ и амораленъ по своей сути, таковъ законъ развитія капиталистическаго общества. Объ этомъ писалъ еще Марксъ. Въ то же время нельзя всѣхъ сверхбогатыхъ людей приравнять другъ ко другу.

Профилактикой протестныхъ и революціонныхъ ситуацій нужно было заниматься раньше, въ спокойное время, а сейчасъ Америка доведена до крайней черты. Злорадствовать Россіи, да и кому бы то ни было еще, по этому поводу крайне глупо: если она пойдетъ на дно, то это повлечетъ соціально-экономическіе кризисы во многихъ странахъ. Сегодняшніе революціонные протесты не имѣютъ созидательнаго начала, они подняли со дна всю чернь, независимо отъ цвѣта кожи. Поражаютъ масштабы антикультурной революціи, борьбы съ мировымъ культурнымъ наслѣдіемъ въ видѣ сноса памятниковъ великимъ людямъ. Во что превращенъ Сиэтль, лучшій городъ США, гдѣ люди всегда жили очень разумно, также какъ и въ сосѣднемъ канадскомъ Ванкуверѣ?

Этотъ городъ – оплотъ демократовъ. Благодаря мѣстнымъ властямъ въ немъ была налажена образцовая жизнь. Но что дѣлаютъ мѣстные демократы сейчасъ? Они спонсируютъ разруху, лишь бы любой цѣной убрать Трампа, совѣтуя ему сидѣть въ бункерѣ и помалкивать. Анархисты и лѣвые радикалы всѣхъ мастей создали свою народную республику, вскопали стадіоны подъ огороды. Такъ какъ въ этомъ комфортномъ для проживания городѣ много нашихъ соотечественниковъ, то отъ нихъ мы и узнаемъ о томъ, что творится въ немъ и вообще въ штатѣ Вашингтонъ, вѣдь даже Трампъ ругалъ массъ-медіа, что онѣ замалчиваютъ ситуацію въ этомъ регионѣ. Маленькій эпизодъ изъ потока частныхъ сообщений оттуда. Любимая внучка назвала свою бабушку расистской за то, что она немного пожурила уличныхъ безобразниковъ.

Среди протестующихъ нѣтъ интеллектуаловъ, которые бы выдвинули разумныя требованія къ властямъ, а не твердили бы только одну и ту же фразу, что «Black lives matter». Нельзя все время сидѣть на пособіяхъ и подачкахъ, нужно требовать отъ властей созданія условий, чтобы американскія меньшинства могли сами зарабатывать себѣ на хлѣбъ. По крайней мѣрѣ, добиваться если не созданія новыхъ рабочихъ мѣстъ, то условий для самозанятости. Для этого нужны бесплатные обучающіе курсы, наприимѣръ, компьютерные курсы съ обученіемъ тому, какъ зарабатывать деньги черезъ сѣть Интернетъ. Необходимо обезпечить каждую бѣдную семью компьютерами съ выходомъ въ эту сѣть.

Если ужъ расовые предрасудки въ странѣ непреодолимы, то необходимо идти по пути разумной и взаимопріемлемой сегрегации, создавая автономныя, но качественныя системы образованія, здравоохраненія, соціальной защиты и безопасности для національных меньшинствъ. Средства на все это, какъ я уже отмѣчалъ, можно брать за счетъ налога на сверхбогатыхъ.

КОРОНАВИРУСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВБРОСЫ, ИГРЫ И ПРОТЕСТЫ

ПРОТЕСТНАЯ СИТУАЦИЯ НА ВОЛНѢ КОРОНАВИРУСА во многом подогрѣвается информационными вбросами со стороны властей, чиновниковъ отъ здравоохраненія и журналистовъ. Приведу два примѣра.

8 іюня 2020 г. американскій кабельный и спутниковый телеканалъ новостей бизнеса CNBC на своемъ сайтѣ опубликовалъ репортажъ Уильяма Фойера (William Feuer) и Ноа Хиггинса-Данна (Noah Higgins-Dunn) «Asymptomatic spread of coronavirus is "very rare", WHO says». Это было интервью съ главой подраздѣленія ВОЗ по новымъ возникающимъ болѣзнямъ и зоонозамъ Маріей Ванъ Керкхове – въ оригинальномъ текстѣ «Head of the WHO's emerging diseases and zoonosis unit Mariya Van Kerkhove» (Feuer and Higgins-Dunn 2020). Зоонозами называютъ инфекціонные заболѣванія, въ основномъ, людей, передающіеся имъ отъ животныхъ.

Изъ одного только названія репортажа слѣдуетъ, что вся дѣятельность властей по подготовкѣ къ будущей вакцинаціи, требованій по социальному дистанцированію, самоизоляции, ношенію масокъ и отслѣживанію контактовъ смысла не имѣетъ, такъ какъ случаи переноса заболѣванія людей отъ бессимптоматичныхъ больныхъ очень рѣдки. Но это противорѣчитъ всемъ медицинскимъ изслѣдованіямъ. Для подтвержденія своихъ словъ о томъ, что бессимптоматичное распространеніе коронавируса встрѣчается очень рѣдко, Марія Ванъ Керкхове привела ссылки на нѣкіе малоизвѣстныя изслѣдованія съ небольшими выборками: «I was referring to a small subset of studies».

Такъ какъ сразу же послѣ этого интервью въ мѣрѣ поднялась волна негодованій, то ВОЗ на слѣдующій день, въ лицѣ той же Маріи Ванъ Керкхове, пришлось взять свои слова обратно. Она пыталась оправдываться, говорить, что это вопросъ очень сложный, что многое неизвѣстно и у насъ еще мало изслѣдованій. Якобы она такъ подумала, ознакомившись съ небольшимъ числомъ изслѣдованій. Но для чиновника такого ранга это дѣлать непозволительно! Возникаетъ вопросъ, развѣ чиновники ВОЗ не знали, какую реакцію вызоветъ этотъ репортажъ? Конечно, знали и понимали, что на слѣдующій день придется давать опроверженіе. Но главное было сдѣлано, новость была запущена и сама по себѣ начала будоражить вѣсь мѣръ. Не думаю, что самъ ВОЗ затѣялъ эту игру. Бизнесу надо зарабатывать деньги, а его хозяевамъ здоровье людей малоинтересно. Тутъ и нужно искать причину этого информационнаго вброса.

Приведу еще одинъ показательный случай. Это хорошій примѣръ дезинформации, когда главный распространитель англоязычной новости изъ Германіи умышленно или не умышленно не захотѣлъ добраться до сути дѣла. Ну, а о нашихъ новостныхъ трансляторахъ и говорить не приходится. Все нижеизложенное будетъ продѣлано въ духѣ дотошнаго экспертнаго разслѣдованія.

Детальный анализъ въ сѣти интернетъ показалъ, что первоначальная новость была опубликована на сайтѣ Фонда стратегической культуры (Strategic Culture Foundation) журналистомъ Даніэле Поцатти (Daniele Pozzatti 2020) 29 мая 2020 г. подъ заголовкомъ «German Official Leaks Report Denouncing Corona as "A Global False Alarm"». Судя по сайту этого фонда,

онь анонимный и занимается распространением эксклюзивной аналитики и политических комментариев по евразийским и глобальным дѣламъ, начиная съ 2005 года. Самъ авторъ репортажа является извѣстнымъ итальянскимъ журналистомъ и политическимъ комментаторомъ, проживающемъ въ Мюнхенѣ. Google даетъ около сотни ссылокъ на его материалы въ различныхъ массъ-медіа и въ социальныхъ сѣтяхъ. Все сайты, опубликовавшие въ первой половинѣ іюня репортажъ подъ вышеуказаннымъ названіемъ, даютъ ссылку на оригинальный текстъ, размѣщенный на сайтѣ Фонда стратегической культуры. Частичный переводъ этого довольно обширнаго текста на русскій языкъ впервые появился 4 іюня на сайтѣ «Яндексъ Дзень» подъ авторствомъ «Пенсіонеръ безъ Пенсіи». Авторъ пишетъ, что онъ не профессиональный переводчикъ и перевелъ материалы изъ разныхъ источниковъ, но мы видимъ, что это все взято изъ указанного матеріала, такъ какъ другихъ оригинальных текстовъ не было. Россійскіе профессиональные журналисты на слитый въ сѣть Интернетъ секретный нѣмецкій докладъ не отреагировали.

Заголовокъ репортажа Поцатти на сайтѣ фонда написанъ на фонѣ летящаго черно-бѣло-краснаго дрона и фасада одной изъ берлинскихъ университетскихъ клиникъ CHARITE. Ниже идетъ заставка ютубовскаго слайдъ-шоу подъ заголовкомъ «Немецкіе слитые въ сѣть документы и коронавирусь», а ниже большими буквами – «въ нихъ также было написано, что вирусъ является менѣе смертельно опаснымъ, чѣмъ гриппъ во время волны 2017/2018 гг.» Слайдъ-шоу, созданное Фондомъ стратегической культуры, красочно вбиваетъ въ голову читателямъ основныя мысли скандальнаго доклада. Пройдемся теперь по тексту репортажа. Въ началѣ сказано, что федеральныя власти Германіи и ведущія СМИ занялись изслѣдованіемъ ущерба, нанесеннаго докладомъ, который былъ слитъ изъ Министерства внутреннихъ дѣлъ (МВД) Германіи и бросившаго вызовъ устоявшимся положеніямъ о коронавирусе. Здѣсь дается гиперссылка на этотъ докладъ, идущій подъ шифромъ KM4-51 000/29#2.

Ниже дадимъ наши комментарии отъ поверхностнаго просмотра доклада. Въ началѣ идетъ 8 страницъ преамбулы (расширенное резюме) къ докладу, нумерованныхъ отъ 2 до 9. Мы видимъ, что докладъ подготовленъ подраздѣленіемъ KM4 по анализу кризиснаго менеджмента. Это подраздѣленіе въ МВД Германіи отвѣтственно за защиту критической инфраструктуры. На титулѣ 83-х страничнаго доклада мы видимъ, что это его проектъ подъ версіей 2.0.1 съ датами 25. April 2020/7. Mai 2020. Подъ этими свѣдѣніями идетъ текстъ AUSWERTUNGSBERICHT des Referats KM4 (BMI), переводъ котораго ставитъ насъ въ затрудненіе, такъ какъ слово referat имѣетъ два разныхъ значенія перевода на русскій языкъ – докладъ (рефератъ) и отдѣлъ (подраздѣленіе).

Тогда могутъ быть два перевода выше указанного текста «Отчетъ по оцѣнкѣ докладовъ KM4 (BMI)» или «Отчетъ по оцѣнкѣ подраздѣленій KM4 (BMI)». Во второмъ случаѣ подразумевается оцѣнка дѣятельности подраздѣленія KM4, но оно и само является небольшимъ подраздѣленіемъ, такъ что мы склоняемся къ первому варианту перевода. Тогда получается, что мы имѣемъ дѣло съ отчетомъ матеріаловъ KM4. Здѣсь BMI это немецкоязычная аббревиатура министерства внутреннихъ дѣлъ.

Ниже написано и перечеркнуто краснымъ цвѣтомъ: «--erstellt von ??????????????--», то есть сказано, что «создано съ 13-ю вопросительными знаками». Видимо, хотѣли написать авто-

ровъ этого отчета, но потомъ передумали. Потомъ, наконецъ-то, идетъ само названіе доклада или отчета, которое легко переводится какъ «Коронавирусный кризисъ 2020 съ точки зрѣнія защиты критически важной инфраструктуры», и еще ниже написано «Оцѣнка предыдущей стратегіи управленія и рекомендаціи къ дѣйствию».

Теперь вернемся къ статьѣ Поцатти, въ то мѣсто, гдѣ онъ перечисляетъ ключевыя положенія доклада, написанныя въ его восьмистраничной преамбулѣ:

1. Опасность COVID-19 была переоцѣнена: вѣроятно, ни при какихъ условіяхъ, опасность, создаваемая новымъ вирусомъ, не выходила за рамки нормального уровня.
2. Люди, которые умирали отъ коронавируса, по сути, являлись тѣми, которые статистически и такъ бы умерли въ этомъ году, потому что они достигли конца своей жизни, и ихъ ослабленныя тѣла не могутъ справляться съ любымъ случайнымъ повседневнымъ стрессомъ (включая 150 видовъ вирусовъ, циркулирующихъ въ природѣ).
3. Во всемъ мірѣ, въ теченіе четверти года, было зарегистрировано болѣе 250 000 смертей отъ COVID-19, по сравненію съ 1.5 миллионъ смертей (25 000 въ Германіи) во время гриппа 2017-2018 гг. (данныя по Германіи Поцатти добавилъ отъ себя, сославшись на изслѣдованія Института Роберта Коха).
4. Опасность, очевидно, не больше, чѣмъ отъ многихъ другихъ вирусовъ. Нѣтъ никакихъ доказательствъ того, что это была болѣе чѣмъ ложная тревога.
5. Упрекъ можетъ состоять въ слѣдующемъ: Во время коронавирусного кризиса государство зарекомендовало себя какъ одинъ изъ крупнѣйшихъ производителей фейковыхъ новостей.

Вѣроятно, основныя положенія доклада были специально подобраны итальянскимъ журналистомъ, чтобы усыпить бдительность нѣмцевъ и пожелать имъ вѣсь тотъ ужасъ, который пережила Италія. Въ преамбулѣ къ докладу мы видимъ восемь, а не пять тезисовъ, но мы въ этомъ разбираться не будемъ, такъ какъ это никакъ не повліяетъ на дальнѣйшіе выводы.

Далѣе авторъ репортажа не безъ юмора отмѣчаетъ, что докладъ фокусируется на «разнообразныхъ и тяжелыхъ послѣдствіяхъ коронавирусныхъ мѣръ», которыя ведутъ людей прямо въ «могилу». Или болѣе простымъ его же языкомъ: «Больше людей умираетъ изъ-за введенія государствомъ коронавирусныхъ мѣръ, чѣмъ отъ вируса». Мысль эффектная, но ее практически не возможно подкрѣпить фактическими данными. Скандальная ситуація въ Германіи сложилась изъ-за того, какъ пишетъ Поцатти, что система здравоохраненія сфокусировавшись на спасеніи коронавирусныхъ больныхъ и забыла объ остальныхъ. Дѣйствительно, на случай такихъ непредвидѣнныхъ ситуацій и особенно на случай войны государства должны резервировать дополнительныя медицинскія мощности. Напримѣръ, въ практикѣ совѣтскаго здравоохраненія это было предусмотрено.

Теперь начинается самое интересное. Авторъ даетъ подзаголовокъ «Берлинъ отказывается. Ученые даютъ отпоръ», то есть власти даютъ понять, что они никакого отношенія къ слитому въ сѣть Интернет докладу не имѣютъ.

Все нижеслѣдующее – это примѣръ того, какъ солидный журналистъ, не докопавшись до сути, самъ оказался производителемъ фейковой новости, соглашаясь съ однимъ изъ тези-

совь доклада, что государство тоже может быть производителем таких новостей.

Онъ пишетъ, что первоначально власти хотѣли повѣсить этотъ докладъ на одного сотрудника МВД, объявивъ, что это его собственное мнѣніе, но журналисты и слышать объ этомъ не хотѣли. Далѣе идетъ слѣдующее утверждение автора репортажа о томъ, что «93-х страничный докладъ по названіемъ “Анализъ кризиснаго менеджмента”, подготовленъ панелью ученыхъ уполномоченныхъ МВД Германіи, состоящихъ изъ внѣшнихъ медицинскихъ экспертовъ нѣсколькихъ университетовъ Германіи». Здѣсь и по мелочамъ, и по сути ни одного вѣрнаго слова. Какъ мы увидѣли своими глазами докладъ написанъ на 83-х страницахъ, а не на 93-х, названіе его совершенно другое, мы выше его перевели на русскій языкъ, а что это были за ученые и какое они имѣли отношеніе къ докладу – мы увидимъ изъ дальнѣйшаго анализа.

Далѣе, авторъ статьи утверждаетъ, что написаніе доклада было инициативой подразделения КМ4 МВД Германіи, отвѣтственнаго за защиту критической инфраструктуры, въ которомъ работалъ Штефенъ Конъ (Stephen Kohn), слившій его массъ-медіа. Онъ также заявляетъ, «что авторы доклада выпустили совмѣстный прессъ-релизъ еще 11 мая, отчитывая правительство за игнорированіе совѣта эксперта, и требуя, чтобы МВД Германіи официально комментировало ихъ совмѣстное экспертное заявленіе». Однако, авторы доклада могли отчитывать власти за игнорированіе ихъ доклада, а не за совѣтъ какого-то эксперта. Словосочетаніе «expert advise» будетъ очень важнымъ моментомъ въ дальнѣйшемъ нашемъ разслѣдованіи.

Поцатти свель довольно обширное заявленіе авторовъ пресс-релиза къ тремъ тезисамъ:

1. Терапевтическія и профилактическія мѣры никогда не должны приносить больше вреда, чѣмъ сама болѣзнь. Ихъ цѣль состоитъ въ защитѣ группъ риска, безъ нанесения ущерба всей системѣ здравоохраненія и населенію въ цѣломъ, что, къ сожалѣнію, происходитъ.

2. Мы – ученые и медицинскіе практики – сталкиваемся со вторичнымъ ущербомъ, причиняемыхъ нашимъ паціентамъ коронавирусомными мѣрами, на ежедневной основѣ.

3. Мы поэтому просимъ МВД Германіи прокомментировать нашъ прессъ-релизъ и надѣемся на умѣстную дискуссію, касающихся мѣръ, которыя приведутъ къ возможно лучшему рѣшенію для всего населенія.

Авторъ статьи даетъ ссылку на прессъ-релизъ опубликованный на сайтѣ RT Deutsch 13 мая 2020 г. Журналистская преамбула къ нему дана подъ заголовкомъ «Не игнорируйте экспертизу: Ученые критикуютъ ВМІ за борьбу съ коронавирусомнымъ документомъ». Здѣсь подъ документомъ понимается докладъ, слитый въ сѣть Интернетъ изъ подразделения КМ4 МВД Германіи. На нѣмецкомъ языкѣ онъ названъ, какъ Corona-Papier. Какъ отмѣчаетъ Поцатти, съ момента опубликованія прессъ-релиза до момента выхода его репортажа, а это около 18 дней, реакціи отъ властей на прессъ-релизъ не послѣдовало. Заявленіе въ этомъ прессъ-релизе подписали десять профессоровъ-медиковъ изъ университетовъ Гейдельберга, Бремена, Майнца, Вѣны, Витгенъ-Гердеке, Эппендорфа и Шлезвигъ-Гольштейна.

Въ поддержку уже сказаннаго въ докладѣ и прессъ-релизе Поцатти приводитъ ссылку на краткую информацію, опубликованную 23 мая 2020 г. въ газетѣ Das Bild, подъ заголовкомъ «Драматическія послѣдствія коронавирусныхъ меръ: 52 тысячи операций на ракъ отложены», въ которой отмѣчается, что еще въ теченіе многихъ лѣтъ будутъ чувствоваться побочные

эффекты коронавирусного кризиса. Слѣдуетъ поблагодарить автора этой статьи, что онъ вездѣ даетъ ссылки на поднятые имъ изъ сѣти Интернетъ информаціонные и аналитическіе матеріалы. Поэтому мы легко перевели остальной небольшой кусокъ информаціи изъ этой газеты: «Въ глобальномъ опросѣ изслѣдователи уже опросили 5 000 хирурговъ изъ 359 клиникъ на предметъ того, сколько хирургическихъ операцій потерпѣло неудачу во время пика пандеміи». Очень интересно дождаться публикаціи результатовъ этого опроса.

И вотъ мы подходимъ къ финишу, читая послѣдній фрагментъ статьи Поцатти подѣ заголовкомъ «Охота на освѣдомителя. Игнорированіе доклада». Здѣсь онъ ссылается на новостную ленту газеты *Der Spiegel* изъ раздѣла “International” отъ 15 мая 2020 г. (Felix Bohr et al. 2020). Причемъ изъ двухъ новостныхъ репортажей «A Global False Alarm» и «A Difficult Situation» онъ выхватываетъ случайные куски, поддерживая старую свою версію. Если бы онъ внимательно изучилъ оба матеріала, ему бы пришлось переписывать всю статью. А можетъ, все это онъ читалъ и прекрасно понималъ?

Онъ пишетъ, ссылаясь на матеріалъ изъ *Der Spiegel*, что Штефенъ Конъ былъ уволенъ, его лэптопъ конфискованъ, а ему самому предложено нанять адвоката. Далѣе,

Штефенъ Конъ 9 мая передалъ докладъ либерально-консервативному журналу *Tichys Einblick*, одному изъ крупнѣйшихъ и самыхъ популярныхъ альтернативныхъ изданій Германіи. Новости по докладу вошли въ нѣмецкій мейнстримъ со второй недѣли мая, но уже на третьей недѣлѣ журналисты и политики прекратили дискуссію по этому докладу.

Символичень, какъ отмѣчаетъ Поцатти, былъ подходъ босса освѣдомителя. Когда его спросили, относится ли онъ серьезно къ слитому въ сѣть документу, онъ отвѣтилъ: «Если вы начинаете анализировать доклады, подобные этому, тогда довольно скоро вы будете приглашать парней въ шапочкахъ изъ фольги на парламентскія слушанія». Какъ мы понимаемъ, здѣсь рѣчь идетъ о сторонникахъ конспирологическихъ теорій. Въ этой связи Поцатти пишетъ, что въ разсматриваемыхъ репортажахъ въ *Der Spiegel* отъ 15 мая 2020 г. онъ насчиталъ не менѣе 17-ти упоминаній слова «conspiracy». Онъ сѣтуетъ на то, что дискуссіи по докладу прекратились, и что эта новость за предѣлами Германіи практически не распространилась.

Заканчиваетъ свою статью авторъ небольшимъ фрагментомъ подѣ заголовкомъ «The Protest Movement or Corona-Rebellen». Учитывая нѣмецкое слово *Rebellen*, мы понимаемъ, что рѣчь пойдетъ о мятежникахъ или повстанцахъ противъ коронавирусныхъ мѣръ. Отмѣчается, что нѣмцы начали выступать противъ этихъ мѣръ еще въ раннемъ апрѣлѣ, и тысячи гражданъ продолжаютъ появляться на демонстраціяхъ каждый уикъ-эндъ, даже несмотря на то, что правительство ослабляетъ ограниченія. Очень любопытно, что авторъ статьи протестующихъ называетъ не людьми (people), а демосомъ (demos). Далѣе, я просто переведу концовку статьи Поцатти:

Народъ не просто противъ ограниченій, которыя были сравнительно мягкими по сравненію со многими другими западными странами. Народъ подвергаетъ сомнѣнію рассказъ о коронавирусе, и даже больше – о роли его акторовъ (принципаловъ), особенно, о роли Билла Гейтса въ качествѣ втораго по величинѣ финансоваго спонсора

ВОЗЪ (а теперь уже и первого послѣ отказа Трампа финансировать эту организацію). Самыя крупныя демонстраціи состоялись въ Штутгартѣ 9 мая, десятки тысячъ людей собрались сказать нѣтъ новому міровому порядку (NWO). Нѣмцы говорятъ нѣтъ любому оруэлловскому рѣшенію, которое правительство можетъ однажды навязать въ рамкахъ чрезвычайнаго положенія, отъ web-приложеній для слѣжки за людьми до обязательной вакцинаціи. Утечка доклада доказала, что ихъ страхи были обоснованы. Насколько мы понимаемъ, это касается фальшивой природы коронавирусной пандеміи. Остальное можетъ вскорѣ послѣдовать.

Что онъ понимаетъ подъ остальнымъ – малопонятно. Теперь мы попытаемся понять, что же это за секретный докладъ. Отмѣтимъ вначалѣ, что серія репортажей отъ 15 мая 2020 г. въ газетѣ Der Spiegel написана семнадцатью журналистами подъ общимъ заголовкомъ «Берлинъ опасается, что популисты воспользуются протестнымъ движеніемъ» (Felix Bohr et al. 2020). Въ новостномъ репортажѣ «A Global False Alarm» подчеркнута, что въ электронномъ письмѣ, которое сотрудникъ МВД Германіи Штефенъ Конъ направилъ въ свое министерство, имъ было написано: «вѣроятно, ни при какихъ условіяхъ опасность, создаваемая новымъ вирусомъ, не выходила за рамки нормального уровня». Это голословное утвержденіе мы уже видѣли въ основныхъ тезисахъ доклада, которые продублировалъ Поцатти въ своей статьѣ. Штефенъ Конъ также подготовилъ рекомендаціи, въ которыхъ правительственныя мѣры назвалъ слишкомъ жесткими. Далѣе, идетъ ключевая фраза, изъ которой мы узнаемъ, что все предложенія Кона были изложены въ статьѣ объемомъ въ 190 страницъ съ приложениями. Какъ отмѣчено авторомъ репортажа, въ статьѣ Кона было много заслуживающаго вниманія: отложенныя операціи и отложенныя посѣщенія врачей, которыя чреваты преждевременными смертями, ментальное здоровье людей и др. Но, въ цѣломъ, авторъ статьи слишкомъ многое преувеличиваетъ, въ ней пандемія названа глобальной фальшивой тревогой, используются данныя изъ сомнительныхъ блоговъ, что является несерьезнымъ для сотрудника министерства, какъ отмѣчаетъ авторъ репортажа.

И далѣе:

Конъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль выражалъ свои опасенія въ министерствѣ и даже разослалъ тезисы своей статьи, хотя написанные въ болѣе сдержанномъ тонѣ. Люди общали ему, что нѣкоторыя его идеи были интересными, но въ другихъ отношеніяхъ онъ либо ошибается, либо опирается на устарѣвшія данныя. Его начальство сигнализировало ему, чтобы онъ остановился, и что онъ даже не отвѣтствененъ за этѣ проблемы.

И теперь самое важное, о чемъ сообщилъ намъ корреспондентъ Der Spiegel: "Kohn не прислушался къ предупрежденію своего начальства, и когда его прямого начальника не было на мѣстѣ, онъ отослалъ свою статью въ урѣзанномъ видѣ подъ шапкой своего министерскаго департамента какъ expert advice, приписавъ въ ней, что государство можетъ, въ конечномъ итогѣ, стать самымъ крупнымъ производителемъ фальшивыхъ новостей. Написано неудачно "sent out", а куда выслалъ – непонятно, но подразумевается, что онъ просто слилъ въ сѣть Интернетъ, какъ оно и есть на самомъ дѣлѣ.

А получилось наоборотъ, итальянскій журналистъ изъ этой исторіи состряпалъ фейкъ.

Оказывается не было никакого заказного доклада со стороны МВД Германии, его не писали ведущие профессора-медики из немецких университетов, а была частная инициатива одного сотрудника министерства, который свою статью выдал за экспертное заключение от лица своего министерского подразделения. Это, конечно, недопустимо, и он понес за это наказание, возможно, чрезмерное. Но, с другой стороны, так как он настаивал публично на своих выводах, то министерство могло бы организовать у себя широкие дебаты по этому вопросу с приглашением внешних экспертов, прежде чем уволить своего сотрудника.

Сам министр Хорст Зеехофер говорил журналистам, что он всегда поддерживал высокую степень либерализма в Министерстве внутренних дел, но это было уже вопиющим случаем, когда его сотрудник под эгидой министерства обнародовал свое личное мнение. Однако огласка была слишком большой, министра МВД Германии вызвали на дистанционную встречу парламентской группы. Он послал на нее вместо себя своего представителя Гюнтера Крингса, и тот сказал то, о чем мы писали со слов Поцатти, то есть о любителях конспирологических теорий. При этом итальянский журналист умолчал, что это было парламентское обсуждение документа Штефена Кона.

В ответ Вероника Бельман, член парламента от восточной земли Саксония (член ХДС), обвинила министра МВД Германии в преждевременном отказе от рассмотрения статьи. Она сказала, что «разделяет тезисы статьи о преувеличенной угрозе коронавирусной инфекции», добавив, что «государственной службой просто делала свою работу, а то, что он сейчас изображен чокнутым, меня беспокоит», и продолжила: «Делая так, мы подливаем масло в огонь конспирологической теории. Я ожидаю, что мы должны серьезно обсудить его идеи».

Помимо фейкового характера статьи Поцатти, который выдал частную рукопись за министерское экспертное мнение, мы видим, какого накала достигла борьба между правительством и парламентариями. МВД Германии, придерживаясь рекомендаций медиков, ужесточает меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а парламентарии, выбранные народом, стараются ему угодить. А благодаря этим жестким мерам, Германия вполне прилично выглядит в коронавирусной гонке, опускаясь все ниже и ниже в коронавирусном рейтинге, занимая на начало июля 2020 г. четырнадцатое место в мире по числу инфицированных.

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ОБЩАГО БЛАГА И «БОЛЬШАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Прошло уже десять лет, а мы мало знаем о том, что в Европе в 2010 г. было запущено движение под названием Economy for the Common Good (ECG). Оно было основано в Австрии и толчок ему дала книга *Change Everything: Creating an Economy for the Common Good* австрийского автора Христиана Фелбера (Felber 2019), чье первое издание было опубликовано в том же году на немецком языке. Отметим, что на английском языке эта книга вышла в свет в 2015 г. Об авторе и его книгах можно почитать на сайте www.changeeverything.info. В предложенной в этой книге экономиче-

ской модели пріоритетомъ является достойная жизнь для всѣхъ, гармонія и благополучіе всей планеты. Очевидно, что данная книга была откликомъ на глобальный экономическій кризисъ 2008 г.

Описываемая въ ней модель включаетъ въ себя четыре вида этическихъ цѣнностей: чело­вѣческое достоинство, солидарность и соціальная справедливость, самоподдерживающаяся окружающая среда (environmental sustainability, авторы модели отошли здѣсь отъ не вполне концептуализированного понятія «устойчивое развитіе»), про­зрачность и совмѣстное опредѣленіе политики. Это движеніе включаетъ сейчасъ въ себя 11 000 сторонниковъ, 4 000 активныхъ членовъ, 31 ассоціацію ECG, 150 мѣстныхъ главъ, 50 го­родовъ, 500 компаній и 200 университетовъ міра. Сформированы хабы консультантовъ, коммуникаторовъ, аудиторовъ и спикеровъ.

Всѣ организаціи имѣютъ возможность создавать балансовые листы или отчеты (*Common Good Balance Sheets*) на основѣ *Common Good Matrix*, которая описываетъ 20 темъ. Каждая тема на стартѣ получаетъ 50 балловъ. Этѣ темы и показываютъ вкладъ компаній въ общее благо. Матрица имѣетъ размѣрность 5x4, пять видовъ вкладчиковъ и четыре этическія цѣн­ности. Каждая компанія можетъ достичь максимума 1 000 балловъ. Какъ видимъ, здѣсь за­пущена математическая процедура экспертныхъ оцѣнокъ и состязательный процессъ. Сравненія производятся по секторамъ, типамъ юридическихъ фирмъ и ихъ размѣрамъ.

Очень интересно почитать профили компаній, посмотрѣть, чѣмъ онѣ занимаются на благо мѣстныхъ сообществъ. Любопытно, что университеты дѣлаютъ вкладъ въ Common Good, напри­мѣръ, своими учебными пособиями и лекціями. То есть читаются, не какъ у насъ, примитивный западный экономикъ и даже не стандартный неолиберальный курсъ по эконо­микѣ благосостоянія, а курсы по Common Good. Отмѣтимъ, что либеральная доктрина уже давно подмѣнила понятіе общаго блага на понятіе общественнаго блага, гдѣ чело­вѣку позволено дѣлать все, что ему заблагоразсудится. Однимъ изъ первыхъ среди университе­товъ опубликовала свой балансовый отчетъ Business School Lausanne (Швейцарія).

Разсматриваемая экономическая модель была запущена первоначально въ нѣмецко- и франкоязычныхъ странахъ Европы, а также въ Скандинавіи, гдѣ вездѣ сильны соціаль­демократическія традиціи и цѣнности, а въ послѣднее время къ этому движенію присоеди­нились компаніи и организаціи Южной Америки, въ которой этѣ традиціи и цѣнности имѣютъ уже революціонный характеръ.

Очень важно, что эта модель развивается снизу, на добровольной основѣ, ей чужды мо­дели полюсовъ роста и блокавого противостоянія, гдѣ одни стараются подавить другихъ въ конкурентной борьбѣ. Сейчасъ какъ никогда нужны коопераціонныя, а не конкурентныя стратегии развитія, иначе планету ждетъ быстрый коллапсъ. Модель экономики для общаго блага – реальная альтернатива глобализаціи по американскому сценарію и засилью неоли­беральной доктрины.

Кризисъ 2008 г. привелъ также къ созданію Комиссіи по измѣренію эффективности эконо­мической дѣятельности и соціального прогресса, дѣятельность которой вылилась въ пуб­ликацію уникальнаго доклада. Одинъ изъ авторовъ этого доклада, выдающійся французскій экономистъ Жанъ-Поль Фитусси, размѣстилъ въ январѣ 2009 г. 291-страничный докладъ на платформѣ ResearchGate, такимъ образомъ онъ находится въ открытомъ доступѣ (Stiglitz et

al. 2009). Докладъ въ 2016 году переведенъ на русскій языкъ и изданъ Институтомъ Гайдара въ видѣ книги «Невѣрно оцѣнивая нашу жизнь: почему ВВП не имѣютъ смысла». Книга продается въ сѣти Интернетъ, но нѣкоторые сайты позволяютъ скачивать его бесплатно. Авторы доклада считаютъ, что онъ долженъ быть въ общественномъ достояніи, размѣщая его въ публичномъ доменѣ сѣти Интернетъ. Наши же либералы, переведя черезъ семь лѣтъ этотъ докладъ, очевидно, за грантовыя деньги, отдали его на продажу различнымъ интернетъ-торговцамъ. Хорошо, что находятся люди, выкупающіе его у этихъ торговцевъ и выкладывающіе свободно въ сѣть. Даже федеральный образовательный порталъ позволяетъ скачивать его бесплатно на своемъ сайтѣ www.institutiones.com (Stiglitz et al. 2016).

Прошло уже около 90 лѣтъ, какъ выдающейся экономистъ современности Семень Кузнецъ разработалъ методологию расчета національнаго дохода и національныхъ счетовъ, и до сихъ поръ ничего лучшаго не было предложено. ВВП можетъ расти и приводитъ къ большому неравенству, такъ какъ доходы богатыхъ людей могутъ расти непропорціонально быстро. Загрязненіе окружающей среды растетъ, а это сказывается на ростѣ ВВП, что говоритъ о двусмысленности самаго понятія ВВП. Данные примѣры показываютъ, что ВВП не учитываетъ экономического неравенства и послѣдствій экономическихъ воздѣйствій на окружающую среду. Въ докладѣ подчеркнута: «То, что мы измѣряемъ, вліяетъ на то, что мы дѣлаемъ, а если наши измѣренія не вѣрны, то и наши рѣшенія будутъ разрушительными». Здѣсь правильнѣе было бы написать: «что и какъ мы измѣряемъ».

Вмѣсто ВВП въ этомъ докладѣ предлагается цѣлый спектръ индикаторовъ – отъ устойчивыхъ показателей экономического благосостоянія до измѣренія сбереженій и богатства, а также «зеленыхъ» счетовъ. Въ докладѣ сдѣланъ акцентъ на смѣщеніе отъ измѣренія производства къ измѣренію человѣческаго благосостоянія, которое является многомѣрной характеристикой и включаетъ въ себя параметры дохода, образования, здоровья, соціальныхъ связей, окружающей среды, безопасности и др.

Подготовка этого доклада была инициативой Николая Саркози, который обратился къ Нобелевскимъ лауреатомъ по экономикѣ Джозефу Стиглицу и Амартіи Сѣну, а также къ выдающемуся французскому экономисту Жану-Полю Фитусси, котораго мы упоминали ранѣе, создать Комиссію для изученія вопроса о томъ, является ли ВВП надежнымъ индикаторомъ экономической дѣятельности и соціального прогресса. Самъ Николай Саркози для этого доклада написалъ прекрасное вступительное слово.

Пока я писалъ это статью, произошло нѣчто непредвидѣнное. Либеральные эксперты-экономисты Всемирнаго экономического форума, наконецъ-то, дошли до пониманія того, что такъ жить какъ раньше уже нельзя, и что коронавирусный кризисъ открываетъ новые измѣренія и подходы къ выживанію человечества. Информація объ этомъ была опубликована на сайтѣ ВЭФ 3 іюня 2020 г. Новую концепцію «Большой Перезагрузки» (The Great Reset) представили принцъ Уэльскій Чарльзъ, исполнительный предсѣдатель и основатель ВЭФ Клаусъ Швабъ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришъ и исполнительный директоръ Всемирнаго банка Кристина Георгіева. «Если есть одинъ важный урокъ, который можно извлечь изъ этого кризиса, – это то, что мы должны поставить природу въ центръ всей дѣятельности. У насъ просто нѣтъ времени на разговоры», объяснилъ необходимость запуска новой инициативы принцъ Чарльзъ.

Въ противоположность изжившей себя системы, разработчики новой концепции предложили:

1. Справедливое регулирование для поддержки экономики и урегулирование интересов множества сторонъ.
2. Пакеты экономического стимулирования, ориентированные на экологические, социальные и управленческие показатели.
3. Использование инноваций четвертой промышленной революции для поддержки общего блага.

Для простого человека это мало о чемъ говорить, но было принято решение, что 51-ая встреча ВЭФ въ Давосе, которая состоится въ октябрь 2021 г., будетъ посвящена именно проблемѣ полной перезагрузки, и, что эта встреча откроетъ впервые двери для всѣхъ социальныхъ и экологическихъ активистовъ. Это, на нашъ взглядъ, даетъ шансъ российскому и всему постсоветскому зеленому движению, которое сейчасъ возрождается подѣ эгидой Международного Социально-Экологического Союза Святослава Забелина, быть услышаннымъ на самомъ высокомъ глобальномъ уровнѣ, какъ разъ въ томъ периодѣ, когда природа на всемъ постсоветскомъ пространствѣ безжалостно уничтожается.

Разсматривая сегодняшние климатические дебаты, какъ борьбу двухъ корпоративныхъ точекъ зрѣнія – одни хотятъ продолжать жечь ископаемое топливо и дѣлать на этомъ свой привычный бизнесъ, другие хотятъ зарабатывать на использовании альтернативныхъ источниковъ энергии, то можно сказать, что вторая точка зрѣнія взяла, наконецъ-то, вверхъ. И въ этомъ слѣдуетъ благодарить COVID-19.

Встанетъ серьезная проблема, какъ помочь развивающимся странамъ Азии, Африки и Латинской Америки въ переходѣ на альтернативные источники энергии. Для этого необходимо будетъ передавать имъ технологии и ноу-хау, но онѣ въ большинствѣ своемъ у транснациональныхъ корпораций. Какъ побудить ихъ къ этой передачѣ, это большой вопросъ. Нѣкоторые, навѣрно, знаютъ, какъ этотъ вопросъ рѣшалъ Альбертъ Горъ въ отношеніи Индии, а два его фильма о глобальномъ потеплѣнии *An Inconvenient Truth* (2006) и *An Inconvenient Sequel: Truth to Power* (2017) даютъ нѣкоторые рекомендаціи. Похоже, что всѣ мы въ ближайшее время будемъ свидѣтелями ожесточенной борьбы американскихъ консерваторовъ вмѣстѣ съ ихъ президентомъ съ новой концепціей «Большой Перезагрузки».

Къ сожалѣнію, при запускѣ этой инициативы, ея разработчики и лидеры забыли отдать дань Ричарду Флоридѣ за его книгу «Большая Перезагрузка. Какъ кризисъ измѣнить нашъ образъ жизни и рынокъ труда», въ которой онъ по горячимъ слѣдамъ кризиса 2008 г. писалъ: «Экономическій кризисъ, съ которымъ сталкивается человечество, можетъ стать зарей новой эпохи изобрѣтательства и предприимчивости». Его книга съ тѣмъ же названіемъ новой инициативы *The Great Reset* вышла въ 2010 г. (Florida 2010) и была переведена на русский языкъ въ 2012 г.

Любопытно, что въ томъ же 2010 г. вышла книга Христиана Фелбера «Измѣнить все. Создание экономики для общего блага», о которой рѣчь шла выше, а только что, въ канунъ коронавирусного кризиса, вышло второе англоязычное издание этой книги (Felber 2019). Хочется вѣрить, что благодаря этимъ источникамъ, включая докладъ, написанный подѣ руководствомъ Джозефа Стиглица, фильмамъ Альберта Гора, Грета Тунберга и, конечно,

COVID-19, жизнь на планетѣ Земля станеть лучше.

Conflicts of interest: None declared.

REFERENCES

- Berteau, Benjamin, Reynolds, Emma, and Barbara Wojazer. 2020. "From private testing for the rich to unrest in banlieues, coronavirus is highlighting France's stark divide." *CNN*. 26 April 2020.
<https://edition.cnn.com/2020/04/26/europe/coronavirus-france-inequality-intl/index.html>
- Bohr, Felix et al. 2020. "Berlin Fears Populists Will Exploit Protests Movement." 15 May 2020. In *Der Spiegel*.
<https://www.spiegel.de/international/germany/berlin-fears-populists-will-exploit-protest-movement-a-3a4702b8-6701-401d-b712-6d3e19453a56>
- "Expertise nicht ignorieren": Wissenschaftler kritisieren BMI für Umgang mit Corona-Papier". RT Deutsch. 13 May 2020.
<https://deutsch.rt.com/inland/102396-umstrittene-bmi-analyse-wissenschaftler-kritisieren>
- Felber, Christian. 2019. *Change Everything: Creating an Economy for the Common Good*. London: Zed Books. <http://www.changeeverything.info>
- Feuer, William, and Noah Higgins-Dunn. 2020. "Asymptomatic spread of coronavirus is 'very rare', WHO says." In *CNBC*. 8 June 2020.
<https://www.cnn.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html>
- Florida, Richard. 2010. *The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive post-Crash Prosperity*. New York. Harper Collins Publishers.
http://www.creativeclass.com/richard_florida/books/the_great_reset
- "Now is the time for a 'Great Reset'". In *WEF agenda*. 3 June 2020.
<https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset>
- Pozatti, Daniele. 2020. "German Official Leaks Report Denouncing Corona as 'A Global False Alarm'". 29 May 2020. *Strategic Culture Foundation*.
<https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/german-official-leaks-report-denouncing-corona-as-global-false-alarm>
- Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya, and Jean-Paul Fitoussi. 2009. "Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress." In *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/258260767_Report_of_the_Commission_on_the_Measurement_of_Economic_Performance_and_Social_Progress_CMEPSP
- Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya, and Jean-Paul Fitoussi. 2016. *Neverno ocenivaya nashu zhizn': Pochemu VVP ne imeet smysla?*. Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gajdara. 2016. In

Russian.

<https://instituciones.com/download/books/2966-neverno-ocenivaya-nashu-zhizn-pochemu-vvp-ne-imeet-smysla.html>

“52 000 Krebs – OPs in Deutschland verschoben.” In *Das Bild*. 23 May 2020.

<https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/folgen-der-corona-massnahmen-52-000-krebs-ops-verschoben-70820748,view=conversionToLogin.bild.html>

EXTENDED SUMMARY

MOSKOVKIN, VLADIMIR M. DO WE NEED A GREAT RESET? COVID-19, BLACK REVOLUTION, INEQUALITY AND COMMON GOOD.

CORONA CRISIS IS INSEPARABLY RELATED TO “BLACK LIVES MATTER” PROTESTS in USA and beyond, as both social issues reveal the problem of social and economic inequality severely exacerbated by the end of the second decade of the twenty-first century. The spread of coronavirus has actualised a return to socialist values, justice, solidarity, equality and prosperity for all instead of prosperity of a small number of people that hold the major financial capital in the world. Therefore, corona crisis and Black protests may be dealt with using innovative economic approaches introduced in the concept of *Economy for the Common Good (ECG)* initially advanced by Christian Felber in 2010.

Epidemiological aspect of SARS-CoV-2 virus spread did not create new social crises, it rather revealed and made evident that in the global world the level of poverty and privation is enormous. Containing the novel coronavirus is impossible without effective containing and prevention of social issues caused by it. Dealing with impoverishment of the main part of humanity can be regarded as one of the most important tasks in the nearest time perspective. Introducing new taxes imposed upon the richest representatives of human population worldwide may cover budget expenses of all countries that suffered most of COVID-19 pandemic.

The model of ECG includes four types of new ethical values that should define the development of humanity in the years to come: 1) human dignity; 2) solidarity and social justice; 3) environmental sustainability; and 4) transparency and common defining the policies. Currently ECG movement already includes 11 000 supporters, 4 000 active members, 31 ECG associations, 150 local authorities, 50 cities, 500 companies and 200 world-level universities. Hubs of consultants, communicators, auditors and speakers have been formed as well. Within ECG, all organisations have an ability to create “Common Good Balance Sheets” based on “Common Good Matrix,” which describes twenty topics. Each topic at the start gets fifty points. Each company can reach a maximum of 1 000 points. As one can see, the mathematical procedure of expert evaluations and the competition process are fundamentals in ECG ranking.

The ECG economic model was initially probed in the German and French-speaking countries of Europe, as well as in Scandinavia, where social

democratic traditions and values are strong. Recently several Latin American companies and organisations have joined the movement, where these traditions and values have already transformed to revolutionary narratives.

ECG cooperation may become a foundation for *the Great Reset* in the post-corona era. Though the same name was given to a post-crisis situation by Richard Florida in 2008, this time we may deem the "Reset," i.e. switch to a new way of social development, truly "Great," because it aims at changing all major constituents of functioning the societies. We analyse how the new Great Reset paradigm was outlined in the World Economy Forum initiative of 3 June 2020. Its major principles are as follows: 1) fair regulation to support the economy and the interests of sundry parties; 2) packages of economic incentives focussed on environmental, social and managerial indicators; 3) using the innovations of the fourth industrial revolution to support the common good.

There will be a serious task of helping developing countries in Asia, Africa and Latin America in the transition to alternative energy sources. It will be necessary to transfer high technologies and know-hows to them. However, this will probably face an opposition of transnational corporations that own most of technological achievements in the modern world and obviously do not demonstrate any wish to share them with those who are in need. The only possibility of the state structures to guide and control the successful development of societies in the post-COVID time, is to implement left and socialist principles. Otherwise, new revolts and social mischief may break out around the world, independently of skin colour, religious beliefs and ethnic/racial/national identification.

Author / Авторъ

Vladimir M. Moskovkin,
World Economy Department,
Belgorod State National Research University,
85 Pobedy st,
Belgorod, 308015 Russia

© Vladimir M. Moskovkin
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

